

IFRS et asymétrie d'information : Une revue systématique utilisant la méthode PRISMA Statement

IFRS and information asymmetry: A systematic review using the PRISMA Statement method

El KAMALI Sanaa

Doctorante

Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales

Université Hassan 1er Settat

Laboratoire de recherche en sciences de gestion et management des affaires

Maroc

Sanaa.elkamali@gmail.com

MAIMOUN Ahmed

Enseignant chercheur

Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales

Université Hassan 1er Settat

Laboratoire de recherche en sciences de gestion et management des affaires

Maroc

maimounahmed@gmail.com

Date de soumission : 15/04/2020

Date d'acceptation : 22/06/2020

Pour citer cet article :

El KAMALI S. & MAIMOUN A. (2020) «IFRS et asymétrie d'information : une revue systématique utilisant la méthode PRISMA statement », Revue Internationale des Sciences de Gestion « Volume 3 : Numéro 3» pp : 75

– 90

Résumé

Ce travail représente, à notre connaissance, la première revue systématique examinant les conséquences de l'application des normes comptables internationales sur l'asymétrie d'information via des critères de mesures directes et indirectes, et c'est ce qui fait son originalité. L'évaluation de l'impact de l'adoption des IFRS se fait à travers deux types de mesures, que nous pouvons organiser en deux catégories différentes. D'une part, les mesures indirectes de l'asymétrie d'information, représentées par la liquidité, le Coût du capital et Les prévisions des analystes financiers. Et d'autre part, les mesures directes, traduites par le Bid-Ask/ Spread, le VPIN (volume-synchronised probability of informed trading), l'impact sur les prix, l'illiquidité, et PIN (probability of informed trading). La méthodologie utilisée est la méthode Prisma Statement. L'hétérogénéité des résultats des recherches antérieures par rapport à l'impact des IFRS sur l'asymétrie d'information, exige plus d'exploration.

Mots clés : IFRS; normes comptables; asymétrie d'information; information financière; critères de mesure.

Abstract

The originality of this work lies in the fact that it is, to our knowledge, the first systematic review examining the consequences of the application of international accounting standards on information asymmetry through direct and indirect measurement criteria. The impact of the adoption of IFRS is assessed through two types of measures, which we can organize into two different categories. On the one hand, the indirect measures of information asymmetry, represented by the Cost of capital, liquidity and Analysts' forecasts. On the other hand, the direct measures, translated by Bid-ask/ Spread, volume-synchronized probability of informed trading (VPIN), price impact, illiquidity, and Probability of informed trading (PIN). The methodology used is Prisma Statement. The heterogeneity of the results of previous research in relation to the impact of IFRS on information asymmetry requires more exploration.

Keywords: IFRS; Accounting standards; information Asymmetry; measurement criteria; financial information.

Introduction

La qualité des informations communiquées dans les rapports des entreprises, en particulier l'information financière devient la force motrice des décisions prises par les investisseurs et aussi les agents économiques, les prêteurs, les clients, les employés ou encore les pouvoirs publics. Les réactions de ces derniers reposent énormément sur la qualité des informations divulguées dans les rapports des entreprises, c'est l'ère de l'économie de l'information. L'adoption des normes internationales d'information financière (IFRS) a été l'un des changements réglementaires les plus importants dans le domaine de l'information financière depuis de nombreuses années. Leur introduction a marqué un tournant sans précédent dans la philosophie comptable et l'application de ces normes internationales par l'IASB a favorisé la standardisation des normes comptables, facilitant ainsi la comparaison des états financiers sur le plan international.

En fait, plus le niveau d'asymétrie d'information est réduit plus la qualité de l'information financière est bonne. Selon la contribution théorique de (Verrecchia, 2001), la divulgation d'informations par l'entreprise vise à réduire l'asymétrie d'information, C'est pourquoi, l'adoption obligatoire des IFRS a été considérée comme l'un des moyens de contrôle les plus impactant pour résoudre les problèmes d'asymétrie d'information en divulguant des informations de haute qualité qui reflètent la situation financière réelle de l'entreprise et aident les parties prenantes et les investisseurs dans le processus de prise de décision. Cette recherche est essentiellement basée sur la théorie de l'agence traitant les conséquences de la relation principal-agent. Pour (Jensen & Meckling 1976) cette relation peut être considérée comme un engagement reliant une ou plusieurs parties à une autre personne pour accomplir en son nom toute tâche qui requiert la délégation d'une décision de pouvoir à l'agent. L'asymétrie d'information suppose que les dirigeants, gérants et responsables de l'entreprise, détiennent plus d'informations sur la situation financière de la compagnie, et peuvent, en l'occurrence, les manipuler pour se servir à leurs propres intérêts, à l'encontre de ceux des investisseurs. Le passage aux IFRS a généré une abondante littérature empirique sur les conséquences économiques de cette transition sur l'asymétrie d'information et les marchés financiers en général. Une meilleure qualité de l'information comptable et une divulgation accrue découlent de l'adoption des IFRS (Barth, et al., 2008) devrait atteindre l'un des principaux objectifs des normalisateurs, à savoir accroître la confiance des investisseurs et les autres parties prenantes par la réduction de l'asymétrie d'information.

Notre recherche est une Méta-analyse qui aura comme problématique: **Dans quelles mesures l’introduction des normes comptables internationales a influencé l’asymétrie d’information**, afin de vérifier la validité de l’une des deux hypothèses suivantes :

H1 : L’adoption des normes comptables internationales a réduit l’asymétrie d’information “Principal-Agent ”.

H2 : L’adoption des normes comptables internationales a augmenté l’asymétrie d’information “Principal-Agent ”.

Pour ce faire, nous procédons à analyser les travaux antérieurs de recherche scientifique qui s’articulent autour de la relation IFRS et Asymétrie d’information moyennant un ensemble de critères de mesures appliqués par les chercheurs. Nous utilisons PRISMA Statement comme méthodologie de recherche systématique.

1. Méthodologie suivie

Les revues systématiques deviennent de plus en plus importantes dans le domaine de la finance pour maintenir à jour l’information et suivre de plus près les dernières recherches en la matière. Dans ce cadre, nous avons effectué une revue systématique à travers la méthode PRISMA 1 en cernant les mots clés adaptés et leurs synonymes liés au sujet de la recherche. Il s’agit, entre autres, des mots clés suivants : « IFRS », « normes comptables », « asymétrie d’information », « information financière », « critères de mesure ». Pour augmenter nos chances de trouver des publications encore plus pertinentes, nous avons établi le tableau Ci-dessous qui répertorie les mots clés choisis avec leurs synonymes. Cette étape nous a permis d’identifier les mots clés les plus adaptés pour la recherche d’articles, indiqués dans le tableau suivant :

Tableau 1. Les mots clés utilisés dans la recherché et leurs combinaisons

Lettre	Mots clés	Synonyme 1	Synonyme 2	Expression	Combinaison
A	IFRS	International Financial Reporting Standards	Accounting standard	A-A1-A2	A-B-C A-B1-C A1-B-C A1-B1-C
B	information Asymmetry	asymmetric information		B-B1	A2-B-C A2-B1-C
C	measurement		-	C	

¹ Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses

	criteria				
--	----------	--	--	--	--

Source : construction de l’auteur à partir du PRISMA Statement

La recherche est centrée sur les journaux et les bases de données scientifiques. Pourtant, les résultats les plus pertinents ont été trouvés dans les sources suivantes : Web of Science, Scopus, ScienceDirect, Springer Link, Jstor. La zone de recherche en termes de temps a été limitée aux articles publiés depuis l’année 2000.

2. Résultats de la recherche

Sur les 506 articles qui ressortent de notre recherche, 30 publications, couvrant différents pays, ont été considérées comme pertinentes. Les résultats obtenus en utilisant la méthodologie PRISMA STATEMENT sont présentés dans le tableau et la figure indiqués ci-dessous. Le tableau présente l’ensemble des articles dans les différents niveaux de recherches en introduisant les mots clés précédemment choisis. La première colonne présente les bases de données utilisées, la troisième affiche le nombre d’articles sélectionnés après avoir exclu les publications ne répondant pas aux critères prédéfinis (date, langue, type d’articles, pertinence, répétition...).

Tableau 2. Nombre des articles dans les différents niveaux de recherche

Base de données	Articles collectés	Articles sélectionnés	Nombre d’articles exclus après introduction des critères :				
			Date : >=2000	Type d’article (article de journal, article de revue)	Langue : Anglais, Français	Hors sujet	Autre : répété ...
Scopus	95	78	1	15	1	1	-
Web of Science	224	93	20	18	2	41	-
ScienceDirect	76	10	2	0	0	3	-
Springer Link	108	21	0	27	1	20	-
Jstor	3	1	0	0	0	2	-
Total	506	203	23	60	4	67	-

Source : construction de l’auteur à partir du PRISMA Statement

La figure indiquée ci-après présente les différentes étapes de notre recherche et les résultats obtenus par étape. Les étapes sont résumées en quatre phases à savoir l'identification, la sélection, l'éligibilité (ces deux étapes intermédiaires consistent à exclure les articles qui ne répondent pas aux critères de la recherche) et finalement la phase de l'inclusion.

Figure 1. Résultats trouvés suivant les différentes phases de la revue systématique

Acti'

Source : construction de l'auteur à partir du diagramme de flux PRISMA

3. Analyse des résultats

L'analyse du contenu des 30 articles jugés comme étant les plus pertinents montre que l'influence de l'application obligatoire des normes comptables internationales sur l'asymétrie d'information est évaluée par deux types de mesures : directes et indirectes.

Ce tableau récapitulatif, indiqué par ici présente l'ensemble de ces mesures et les articles y afférents :

Tableau 3. Les critères de mesure directes/ indirectes et les articles y correspondant.

Aspect traité	Points traités	Articles
Mesures indirectes	Coût de capital	<ul style="list-style-type: none"> - Cuijpers & Buijink 2005. - Holger, et al., 2013. - Holger, et al., 2008. - Li , 2010 - Shi, et al., 2013 - Fitriany, et al., 2017 - Turki, et al., 2017. - Ricardo Luiz Menezes da, 2017. - Munteanu, 2011. - Armstrong, et al., 2010. - Renhui, et al., 2012. - El Ghoul, et al., 2013.
	Prévision des analystes	<ul style="list-style-type: none"> - Ashbaugh, et al., 2001. - Bae, 2008. - Cotter, et al., 2012. - Glaum, et al., 2013. - Hlel, et Nafti, 2019. - Turki, et al., 2017. - Hodgdon, et al., 2008. - Jönsson, et al., 2012. - Hongping, et al., 2011. - Barth, et al., 2008. - Yip & Young, 2012. - Joanne, et al., 2013. - Christensen, et al., 2013. - Ernstberger, et al., 2008. - Byard, et al., 2010.

		<ul style="list-style-type: none"> - Preiato, et al., 2010. - Tao, et al., 2012.
Mesures Directes	Bid-ask (Spread)	<ul style="list-style-type: none"> - Lepone & Wong, 2018. - Campos-Espinoza, et al., 2015. - Ajina, et al., 2015. - Abad, et al., 2018. - Joachim, et al., 2006.
	Probability of informed trading (PIN)	<ul style="list-style-type: none"> - Abad, et al., 2018.
	Volume-synchronised probability of informed trading (VPIN)	<ul style="list-style-type: none"> - Abad, et al., 2018.
	L'illiquidité	<ul style="list-style-type: none"> - Abad, et al., 2018.
	Impact sur les Prix	<ul style="list-style-type: none"> - Abad, et al., 2018. - Dumontier & Maghraoui, 2006.

Source : élaboré par auteurs

Parmi les critères de mesure de l'asymétrie d'information, on distingue le coût du capital. (Cuijpers et Buijink, (2005) trouvent une relation insignifiante entre l'adoption volontaire des IFRS et le coût des capitaux propres (CCP), contrairement, aux attentes des organismes de normalisation qui stipulent que ces normes réduisent le CCP. En revanche, la période d'étude allant de 1995 à 2006 est insuffisante pour donner une idée claire et générale de l'impact des IFRS et de l'effet de l'adoption obligatoire de ces normes internationales.

En se référant à d'autres études existantes, l'adoption des IFRS réduit l'asymétrie d'information (Holger, et al., 2008; Holger, et al., 2013) ainsi que le coût des capitaux propres (Li, 2010; Holger, et al., 2008; Holger, et al., 2013). Ces études examinent dans quelle mesure la mise en application des IFRS, obligatoire et volontaire, influence le coût du capital et la liquidité, en comparant les entreprises appliquant les IFRS complètes aux entités qui se limitent uniquement à l'application de quelques normes. Il n'existe aucun changement après l'adoption volontaire des IFRS. En revanche, ils ont constaté un surcroît de la liquidité et un coût du capital en chute après l'adoption complète des normes IFRS, contrairement à l'adoption partielle.

(Fitriany, et al., 2017) ont centré leur recherche sur des sociétés cotées en bourse dans 5 pays de l'ANASE (l'Indonésie, la Malaisie, Singapour, la Thaïlande et les Philippines) appliquant des systèmes comptables considérés comme plus avancés que ceux des autres pays membres. L'étude a montré que l'adoption obligatoire des IFRS réduit à la fois les informations asymétriques et le coût des capitaux propres. Egalement, la réduction des informations asymétriques est moins prononcée pour les entreprises suivies par un plus grand nombre d'analystes.

(Renhui, et al., 2012 ; El Ghouli, et al., 2013) ont, de leur part, conclu que les sociétés présentant des niveaux d'asymétrie d'information inférieurs enregistrent des coûts de capital-investissement inférieurs, ce qui affecte la croissance et la rentabilité de l'entreprise. (Li, 2010), montre que les entreprises européennes ayant une forte application légale des normes internationales ont subi une baisse non négligeable du coût des capitaux propres. Cela se traduit par une amélioration remarquable de la comparabilité des informations et une augmentation du niveau de divulgation. L'impact de l'application volontaire des normes comptables internationales sur le coût du capital a été également l'objet d'étude de (Shi, et al., 2013), Selon les résultats de la recherche, les IFRS réduisent significativement le coût du capital, mis à part les facteurs institutionnels en vigueur.

(Turki, et al., 2017), ont également étudié l'effet de l'adoption des IFRS sur le niveau d'asymétrie d'information, évalué par le degré d'exactitude des prévisions des analystes financiers et le coût du capital. Les résultats mettent en évidence l'amélioration du contenu informationnel des résultats après l'adoption obligatoire des IFRS, traduite par une dispersion des prévisions faites par les analystes financiers et également une baisse du coût du capital. L'impact s'avère immédiat.

L'étude menée par (Ricardo Luiz Menezes da, 2017) montre que l'hypothèse d'une augmentation de la qualité des bénéfices après l'adoption des IFRS est plutôt vraie. Les modèles utilisés pour analyser les capitaux propres confirment une diminution du coût du capital.

Basée sur une revue de littérature approfondie, l'étude de (Munteanu, 2011) a conclu que les entreprises qui ont adopté volontairement les IFRS observent une diminution du coût du capital. Ils constatent également que l'adoption obligatoire des normes, améliore la fiabilité de l'information, mais pas de manière significative. (Armstrong, et al., 2010) ont indiqué également que l'adoption des IFRS diminue le coût du capital, en particulier dans les

entreprises dans lesquelles la qualité de l'information était faible et l'asymétrie d'information était élevée.

(Ashbaugh, et al., 2001) mettent l'accent sur l'impact des différences possibles entre les IFRS et les normes locales par rapport à la divulgation d'information et aux effets d'évaluation sur l'exactitude des prévisions des analystes. Selon les résultats, plus le niveau de convergence entre les normes locales et les normes internationales est élevé, plus les prévisions des analystes sont exactes. Ils préconisent que, en comparaison avec les normes locales, l'adoption des normes internationales donne des informations financières plus pertinentes de l'entreprise. Cette étude est basée sur un échantillon d'entreprises ayant adopté les normes internationales entre 1990 et 1993, une période durant laquelle les sociétés pourraient déclarer adopter les IFRS sans devoir les appliquer intégralement, ce qui peut affecter la pertinence des résultats obtenus.

(Hlel & Nafti, 2019) montre que l'adoption des IFRS contribue efficacement à réduire l'asymétrie d'information en améliorant la qualité de la divulgation volontaire dans le cas des entreprises françaises introduites en bourse de 2005 à 2016. Les résultats suggèrent que les futurs actionnaires peuvent bénéficier de meilleures prévisions. (Barth, 2008 ; Yip & Young, 2012) signalent, quant à eux, que la qualité de l'information financière et les prévisions des analystes se sont améliorées après l'adoption des IFRS. Pour (Turki, et al., 2017), Les résultats montrent un effet significatif de ces normes internationales sur les prévisions des analystes financiers, qui soulignent l'amélioration du contenu informationnel des résultats. (Hodgdon, et al., 2008) suggèrent également que le respect des obligations d'information des IFRS engendre des prévisions plus exactes fournis par les analystes financiers.

(Jönsson, et al., 2012), se sont basés sur une étude traitant 5 pays (Allemagne, France Pays-Bas, Royaume-Uni, et Suède) ils ont déduit ensuite que les prévisions mondiales des analystes financiers n'ont pas enregistré d'amélioration significative après l'application obligatoire des IFRS. Cependant En comparant l'effet des IFRS entre les pays de l'étude, on note une amélioration de l'exactitude des prévisions au Royaume-Uni, un pays avec des normes comptables locales plus similaires aux IFRS, et aucune diminution des prévisions erronées dans les pays appliquant les normes comptables antérieures. Les IFRS peuvent ainsi présenter aux analystes des images plus cohérentes de l'entreprise, sans pour autant être plus précises. Pour (Tao, et al., 2012), Les IFRS permettent des prévisions des analystes financiers moins dispersées et plus exactes.

Après avoir étudié l'impact des IFRS dans 25 pays différents, (Hongping, et al., 2011), montrent une amélioration de la qualité des prévisions auprès des analystes étrangers attirés par l'adoption de ces normes.

Pour (Joanne, et al., 2013), les erreurs de prévision diminuent chez entreprises qui adoptent obligatoirement les IFRS. Ils notent également une baisse des erreurs de prévision en cas d'adoption volontaire, bien que l'effet soit plus faible et peu robuste. Egalement, l'ampleur de la diminution des erreurs de prévision est associée aux différences propres à l'entreprise entre les normes locales et les IFRS. (Christensen, et al., 2013) confirment également que plus l'écart entre les bénéfices IFRS et les bénéfices GAAP locaux est important, plus l'amélioration de l'exactitude des prévisions est importante. Aussi, les effets de la conformité aux IFRS ne sont pas homogènes pour toutes les entreprises (même à l'intérieur d'un même pays).

D'autres études antérieures et contemporaines examinant l'impact des IFRS sur la capacité de prévision des analystes ont généralement constaté que les erreurs de prévision des analystes avaient considérablement diminué suite à l'adoption volontaire des IFRS, (Ernstberger, et al., 2008 ; Bae, 2008) et pour certains groupes soumis à l'adoption obligatoire de ces normes (Preiato, et al., 2010 , et al., 2012 ; Cotter, et al., 2012; Byard, et al., 2010 ; Glaum, et al., 2013 ; Hodgdon, et al., 2008).

(Bharath et al., 2009) soutiennent que l'utilisation d'un indice d'asymétrie d'information basé sur des mesures de microstructure du marché a des résultats plus pertinents que l'utilisation de mesures proposées par la littérature sur la finance d'entreprise, car ces mesures sont souvent incohérentes, statiques, persistantes et ont des interprétations multiples. Les études antérieures portant sur les effets des IFRS sur l'environnement de l'information se sont principalement concentrées sur des évaluations pouvant être considérées comme des mesures indirectes de l'asymétrie d'information, telles que l'exactitude des prévisions des analystes financiers, les mesures de liquidité et le coût du capital.

Dans ce sens, (Abad, et al., 2018) ont évalué l'effet des IFRS sur l'asymétrie d'information en utilisant des mesures d'anti-sélection développées par la littérature de microstructure du marché boursier espagnol, soit Bid-ask (spread), l'illiquidité , PIN (Probability of informed trading), impact du prix, VPIN (Volume-synchronised probability of informed trading). À notre connaissance, il s'agit de la première étude qui utilise des mesures telles que PIN, VPIN et un indice composite d'anti-sélection pour examiner les effets de l'adoption des IFRS sur les niveaux d'asymétrie d'information sur le marché espagnol, qui présente des différences

importantes entre les PCGR locaux et les IFRS et de faibles niveaux d'application. Leurs constatations concordent avec l'argument selon lequel l'application des IFRS implique une augmentation de la qualité ou de la communication de l'information financière et améliore la comparabilité des informations financières.

Pour (Campos-Espinoza, et al., 2015), l'écart (bid-ask) sur les actions intrajournalières de la Bourse de Santiago pour 2007-2012 est utilisé comme proxy pour l'asymétrie d'information. Ils confirment une réduction de l'asymétrie d'information. (Ajina, et al., 2015), se sont basés sur un échantillon de 196 sociétés françaises cotées en bourse sur une période de 3 ans, entre 2004 et 2007. D'après leur résultat, la divulgation des informations financières par les entreprises françaises a amélioré significativement la liquidité du marché et affecte négativement la composante d'anti-sélection de l'écart bid-ask. Selon (Joachim, et al., 2006) une meilleure qualité de la comptabilité IFRS a eu un léger impact sur l'asymétrie d'information, cela est démontré par une baisse de Bid-Ask de 70 points pour les entreprises allemandes. Pour (Lepone & Wong, 2018), malgré une amélioration du Bid-Ask il n'y a pas d'amélioration significative pour les acteurs du marché après l'adoption des IFRS en Australie. Dans leur étude, (Dumontier & Maghraoui, 2006) ont centré leur recherche sur la Suisse. Les résultats de leur travail montrent que les entreprises qui appliquent les normes comptables internationales présentent des fourchettes de prix inférieures par rapport aux sociétés qui se limitent aux normes locales. Cela suppose ainsi que l'application des IFRS améliore le contenu informatif des données comptables. Les résultats de l'étude ont également démontré que l'impact est faible lorsque le nombre des analystes financiers est élevé et la taille de l'entreprise est importante.

Par ailleurs, les études précédentes relatives aux conséquences de l'adoption de la norme comptable sur l'asymétrie d'information n'ont pas abouti à des résultats similaires. Aussi, la plupart des recherches sont faites dans les pays développés. Des travaux de recherche menés par (Kouamé, 2017) se penchent sur les raisons valables derrière l'intégration de normes spécifiques inspirées des IFRS par les pays membres de l'OHADA.

Même si l'adoption des IFRS est obligatoire depuis l'année 2005 pour toutes les Entreprises cotées en bourse, l'impact de ces normes peut dépendre de la spécificité institutionnelle dans chaque pays. Ce thème de recherche est encore un domaine qui nécessite encore des études plus approfondies.

Conclusion

Dans ce papier, nous avons essayé de traiter dans quelles mesures l'adoption des IFRS influence l'asymétrie d'information en s'appuyant sur une revue de littérature systématique, via la méthodologie PRISMA Statement. L'asymétrie d'information n'est pas directement observable. Déterminer empiriquement le niveau d'asymétrie dans l'évaluation du marché d'une entreprise n'est pas une tâche aisée. D'après les résultats, et en se basant sur 30 articles considérés comme pertinents pour notre recherche, en plus de plusieurs autres mesures proposées par la microstructure du marché et d'autres fournies par la littérature sur la finance d'entreprise, il en découle que la plupart des études sont menées dans des pays développés où la qualité de la gouvernance publique est bien meilleure par rapport aux pays en développement. Les chercheurs scientifiques présentent des résultats divergents, les uns ne montrent aucun changement après l'adoption obligatoire des IFRS, d'autres concordent avec le cadre conceptuel du normalisateur international et confirment que l'application des IFRS réduit l'asymétrie d'information et contribue à faciliter la prise de décision. Cependant, plusieurs facteurs connexes influencent les résultats des chercheurs tels que le niveau de l'application des normes et l'étendue des modifications apportées pour soutenir la mise en œuvre des IFRS, les incitations des entreprises à déclarer, sans oublier le degré de similitude entre les IFRS et les principes comptables locaux précédents.

Si la question de l'impact de l'adoption des IFRS sur l'asymétrie d'information a été largement traitée dans les pays développés, comme nous l'avons pu mettre en exergue à travers cette revue de littérature, il est important que les chercheurs scientifiques mettent la lumière sur la question : **l'adoption des IFRS influence-t-elle le niveau d'asymétrie d'information dans les pays en voie de développement ?** Un terrain qui offre des perspectives de recherche encore plus intéressantes. Une piste prometteuse pour les recherches futures.

BIBLIOGRAPHIE

Abad, D., Cutillas-Gomariz , M.F., Sánchez-Ballest, J.P. & Yagüe, J. (2018). Does IFRS Mandatory Adoption Affect Information Asymmetry in the Stock Market?: IFRS Adoption & Information Asymmetry. *Australian Accounting Review* , 28 (1), 61- 78.

Ajina, A., Sougne, D. & Lakhil, F. (2015). Corporate Disclosures, Information Asymmetry And Stock-Market Liquidity In France. *Journal of Applied Business Research*,) 31(4), 1223.

Armstrong, C.S., Barth, M.E., Jagolinzer, A.D. & Riedl, E.J. (2010). Market Reaction to the Adoption of IFRS in Europe. *The Accounting Review*, 85(1), 31- 61.

Ashbaugh, H. & Pincus, M. (2001). Domestic Accounting Standards, International Accounting Standards, and the Predictability of Earnings. *Journal of Accounting Research*, 39(3), 417- 34.

Bae, K.H., Tan, H. & Welker, M. (2008). International GAAP Differences: The Impact on Foreign Analysts. *The Accounting Review*, 83(3), 593- 628.

Barth, M.E., Landsman, W.R. & Lang, M.H. (2008). International Accounting Standards and Accounting Quality. *Journal of Accounting Research*, 46(3), 467-498.

Bharath, S.T., Pasquariello, P. & Guojun, W. (2009). Does Asymmetric Information Drive Capital Structure Decisions?. *The Review of Financial Studies*, 22 (8), 3211–43.

Byard, D.C., Li, Y. & Yu, Y. (2010). The Effect of Mandatory IFRS Adoption on Financial Analysts' Information Environment. *Journal of Accounting Research*, 49 (1), 69-96

Campos-Espinoza, R., Fuente-Mella, H., Silva-Palavecinos, B. & Cademartori-Rosso, D. (2015). Adopting the IFRS and Its Impact on Reducing Information Asymmetry in the Chilean Capital Market. *Netnomics*, 16(3), 193- 204.

Christensen, H.B., Luzi, H. & Leuz, C. (2013) Mandatory IFRS Reporting and Changes in Enforcement. *Journal of Accounting and Economics*, 56(2- 3),147- 77.

Cotter, J., Tarca, An. & Wee, M. (2012). IFRS Adoption and Analysts' Earnings Forecasts: Australian Evidence. *Accounting and Finance*, 52(2), 395- 419.

Cuijpers, R. & Buijink, W. (2005). Voluntary Adoption of Non-Local GAAP in the European Union: A Study of Determinants and Consequences. *European Accounting Review*, 14(3), 487- 524.

Dumontier, P. & Maghraoui, R. (2006). Adoption volontaire des IFRS, asymétrie d'information et fourchettes de prix : l'impact du contexte informationnel. *Comptabilité Contrôle et Audit*, 12(2), 27-47

El Ghouli, S., Guedhami, O., Yang, N., Pittman, J. & Saadi, S. (2013). Does Information Asymmetry Matter to Equity Pricing? Evidence from Firms' Geographic Location. *Contemporary Accounting Research*, 30(1), 140- 81.

Ernstberger, J., Krotter, S. & Stadler C. (2008). Analysts' Forecast Accuracy in Germany: The Effect of Different Accounting Principles and Changes of Accounting Principles. *Business Research*, 1(1), 26- 53.

Fitriany, Utama, S., Farahmita, A. & Anggraita, V. (2017) Economic Consequences of IFRS Adoptions around the ASEAN Countries. *International Journal of Economics and Management*, 11(2), 529-551

Glaum, M., Jörg, B., Grothe, A. & Oberdörster, T. Introduction of International Accounting Standards, Disclosure Quality and Accuracy of Analysts' Earnings Forecasts. (2013) *European Accounting Review*, 22(1), 79- 116.

Hlel, K. & Nafti, I.K. (2019). Board Characteristics, IFRS Adoption and Voluntary Disclosure: Evidence from Management Forecasts Accuracy in France. *International Journal of Management and Enterprise Development*, 18(1/2), 41.

Hodgdon, C., Tondkar, R.H., Harless D.W. & Adhikari, A. (2008). Compliance with IFRS Disclosure Requirements and Individual Analysts' Forecast Errors ». *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 17(1), 1- 13.

Holger, D., Hail, L., Leuz, C. & Rodrigo, V. (2013). Adopting a Label: Heterogeneity in the Economic Consequences Around IAS/IFRS Adoptions: adopting a label. *Journal of Accounting Research*, 51(3), 495- 547.

Holger, D., Hail, L., Leuz, C. & Rodrigo, V. (2008). Mandatory IFRS Reporting around the World: Early Evidence on the Economic Consequences . *Journal of Accounting Research*, 46(5), 1085-1142

Hongping, Tan., Wang, S. & Welker, M. (2011). Analyst Following and Forecast Accuracy After Mandated IFRS Adoptions: Analyst Following and Forecast Accuracy. *Journal of Accounting Research*, 49(5), 1307- 57.

Jensen, C.M. & Meckling, W.H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4) 305-360.

Joachim, G. & Sellhorn, T. (2006). Applying IFRS in Germany: Determinants and Consequences. *Forschung und Praxis*, 58(4), 365–386.

Jönsson, M., Jansson, A. & Von Koch, C. (2012). Has the introduction of IFRS improved accounting quality? A comparative study of five countries.

Joanne, H., Serafeim, G. & Ioanna, S. (2013). Does Mandatory IFRS Adoption Improve the Information Environment?. *Contemporary Accounting Research*, 30(1), 388-423.

Lepone, A., & Wong, J.B. (2018). The Impact of Mandatory IFRS Reporting on Institutional Trading Costs: Evidence from Australia. *Journal of Business Finance & Accounting*, 45(7- 8), 797- 817.

Kouamé, K. (2020). L'adoption de normes comptables inspirées des IFRS pour le SYSCOHADA 2017 : une tentative d'explication. *Revue Internationale du chercheur*, 1(1), 59 - 80

Li, S. (2010). Does Mandatory Adoption of International Financial Reporting Standards in the European Union Reduce the Cost of Equity Capital?. *The Accounting Review*, 85 (2), 607- 36.

Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J. & Altman D.G, & the PRISMA Group. (2009). Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement.

Munteanu, L. (2011). Cost of equity, financial information disclosure, and ifrs adoption. *Internal Auditing and Risk Management*, 24(4), 67-80.

Preiato, J.P., Brown, P.R., & Tarca, Ann. (2012). Mandatory Adoption of IFRS and Analysts' Forecasts: How Much Does Enforcement Matter? UNSW Australian School of Business Research Paper.

Renhui, Fu., Kraft, A. & Zhang, H. (2012). Financial Reporting Frequency, Information Asymmetry, and the Cost of Equity. *Journal of Accounting and Economics*, 54 (2- 3), 132- 49.

Ricardo Luiz Menezes da, S. & Carolina Ciampaglia Nardi, P. (2017). Full Adoption of IFRSs in Brazil: Earnings Quality and the Cost of Equity Capital. *Research in International Business and Finance*, 42, 1057- 73.

Shi, H., Kim, J.B. & jing, Zhou. (2013). International Financial Reporting Standards, Institutional Infrastructures and Costs of Equity Capital around the World. *Review of Quantitative Finance and Accounting*, 42, 469–507.

Tao, J., Koning, M. Mertens, G. & Roosenboom, P. (2012). Mandatory IFRS Adoption and Its Impact on Analysts' Forecasts. *International Review of Financial Analysis*, 21, 56- 63.

Turki, H., Wali, S. & Boujelbene, Y. (2017). IFRS, Information Asymmetry and Growth Opportunities. *International Journal of Service Science, Management, Engineering, and Technology*, 8(2), 43- 60.

Turki, H., Wali, S. & Boujelbene, Y. (2017). IFRS Mandatory Adoption Effect on the Information Asymmetry: Immediate or Delayed? *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 11(1), 55- 77.

Verrecchia, R.E. (2001). Essays on Disclosure. *JAE Rochester Conference*, 32(1-3), 97-180.

Yip, W. Y. & Young, D. (2012). Does Mandatory IFRS Adoption improve Information Comparability? *American Accounting Association*, 87(5), 1767-1789.

